

OSHIQ OTA MAJMUASI HAQIDA

Usmonov Oybek Ilhom o‘g‘li

O‘zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Egamberdiyev Quvonchbek

O‘zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Oshiq ota majmuasining tarixi, bunyod etilishi va bugungi kundagi ahvoli haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Oshiq ota, Abu Tohirxo‘ja, Samariya, Mavlono Mir Ne‘matulloh, Sug‘al ota”, “Chilla bobo”, Pstdarg‘om tumani.

Barchamizga ma’lumki, ushbu yilda ona shahrimiz Samarqand butun dunyo nigohida bo‘ldi. Albatta bunga sabab qilib SHHTning 22-sammiti bilan bog‘liq bo‘lsa, yana bir sababi esa yaqin kunlarda yana bir yoshni qarshi olayotgan shahrimiz, qardosh turkiy xalqlar sammitiga mezbonlik qilishi bilan ham bog‘lashimiz mumkin. Shunisi haqiqatki, jonajon shahrimiz bugun har qachongidan go‘zal va navqiron tom ma’nodagi bugungi kunda turizm shahriga aylanib ulgurgan shahrimiz o‘zining takrorlanmas tarixiy obidalaridan tortib mohir hunarmandlar yasagan nodir buyumlari bilan bir qatorda, o‘zining islom olamida dong taratgan hadisshunos olimlari-yu avliyolari bilan ham dunyo hamjamiyatini o‘ziga jalb qilmoqda.

Abu Tohirxo‘ja “Samariya” asaridagi ma’lumotlarda yozilishicha, butun O‘rta Osiyoga islom dinini tarqalishiga xizmat qilgan. Qusam ibn Abbas (payg‘ambarimizning amakivachchasi) hamda uning safdoshi Xoja Doniyor ham mangu qo‘nim topgan maskan, shu jumladan butun islom dunyosida o‘z hadislarini bilan shuhrat topgan buyuk hadisshunos olim Imom al-Buxoriy hazratlari ham mangu qo‘nim topgan diyordir.

Qizig‘i shundaki biz bunday buyuk zotlar haqida hali uzoq gapirishimiz mumkinligi uchun ham dunyo turistlari nigohida. Biroq o‘tmish zotlaridan kuch

olgan shahrimiz o‘z sirlarini to‘laligicha dunyo hamjamiyatiga ochgan emas. Shunday to‘laligicha o‘rganilmagan avliyolardan biri Hazrati “Oshiq otadir”. Oxirgi tadqiqotlardagi ma’lumotlarga ko‘ra, o‘z zamonasining yetuk tasavvuf olimlaridan biri bo‘lgan bu buyuk zot “Mavlono Mir Ne‘matulloh” deya taxmin qilinmoqda. Hozirgi kunda bu ulug‘ maskan Samarqand viloyatining Pastdarg‘om tumanida joylashgan bo‘lib, Zarafshon (qadimgi Ko‘hak) daryosining janubiy qirg‘og‘iga tutash hisoblanadi. Ul zot haqidagi ma’lumotlarni Samarqand davlat muzeyi qo‘riqxonasi qo‘lyozmalar fondida saqlanayotgan “Samarqand avliyolari” qabri ro‘yxatidan olishimiz mumkin. Shuningdek Toshkent davlat Sharqshunoslik universitetining qo‘lyozmalar fondida saqlanayotgan “Devoni Oshiq” asari orqali ham topishimiz mumkin. Endi o‘z-o‘zidan savol tug‘iladi. Oshiq ota haqiqatdan o‘zi kim bo‘lganu qanday sabablar tufayli bu muqaddas qadamjodan ziyoratchilar qadami uzilmayabdi. Shu savollar bilan masjid imomlariga yuzlanganimizda ul zot haqida ajoyib ta’riflar ham keltirganligini aytib o‘tdi: ya’nikim hazrati Mavlono Ne‘amatulloh Oshiq ota ta’lim-tarbiya rivojida, ustozlar xizmatida, shogirdlar kamoloti negizida yillar davomida nur sohib yaratganning ishqidagi majzubligi ta’birida “Mavlono Oshiq Ota” olgan ekan. Ammo qishloq aholisida ham ul zot haqida rivoyatlar bisyor. Ularni aytishicha: Mavlono Mir Ne‘matulloh haqiqatdan ham Allohga sof iymoni ila oshiq bo‘lgan keksa avliyo bo‘lgan ekan. Kunlardan bir kuni bu ulug‘ zot borliq egasi hisoblanmish yaratganga nola qilibdi: “Ey ... yetti osmonu-jannatni yaratgan Allohim qanday qilib sening bu go‘zal ruxsoringga yetishmog‘im mumkin deya nola qilganlarida, shunda Alloh taolodan vahiy kelibdi, ya’nikim, Oshiq Ota bobomiz bu soqiy dunyoda yaratganning ruxsorini ko‘rolmasligi uni faqatgina boqiy dunyoga o‘tsagina ko‘rishi mumkinligini tushunib yetgan bobomiz Alloh taolo tomonidan yerga tushirilgan yettita qabrdan biriga kirgan ekan. Hozirgi kunda bu yetti qabr turk dunyosini turli joylarida bir-biriga yaqin nomlar bilan ataladi. Toshkent va Tojikistonlik olimlarning o‘rganishlaridan ma’lum bo‘lishlaricha, Hazrati Oshiq otaning asl qabri aynan Pastdarg‘om tumanida joylashgan ekan. Quvontiradigani mustaqillik yillarida bu ulug‘ qadamjoga e’tibor kuchaysa kuchaydiki aslo kamaymadi. Bunga oddiygina misol qilib Oliy Majlis

Qonunchilik palatasining deputati Muzaffara Abdiyevaning shaxsan o‘zi kelib ziyorat turizmini yanada rivojlantirish kerakligini aytib o‘tdi. Xullas bir so‘z bilan aytganda hali bu muqaddas qadamjoda to‘laligicha o‘rganilmagan bir qancha qabrtoshlaru, vaqf hujjatlari mavjud. Qabrtoshlar arab tilida yozilgan bo‘lib, tarjima qilinganlarida Amir Xurosoniy va bir nechta Islom dunyosida mashhur ayollarni, shuningdek, qozoqlar haqida ma’lumotlarni uchratish mumkin. Qizig‘i shundaki qariyb 100 gektarga yaqin qabriston viloyatimizning turli burchaklarida joylashgan qishloqlar uchun ham xizmat qiladi.

Bu ham bo‘lsa faqat va faqat xalq orasida bu ulug‘ zotning nechog‘lik buyukligidan dalolat beradi. Bu ulug‘ maskanni ziyoratchilarni o‘ziga tortayotgan yana bir sababi shuki, bu yerda “Sugal ota” hamda “Chilla bobo” nomi bilan ataluvchi joylar ham borligidir. Xullas gapni muddaosini aytganda bu ulug‘ maskanga kelgan har qanday inson ko‘ngli xotirjam tortib qalbida ilohiy bir sokinlik paydo bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Samarqand viloyati arxivi hujjatlari
2. Abu Tohirxo‘ja Samarqandiy – Samariya. Toshkent – 1996-yil